

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (2)

ISSN: 2992-8982 <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, may.
2-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilkomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARIDA MOLIVAVIY HISOBOTLAR TAHLILINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'NALISHLARI	12
Xudoyberdiyev Ulug'bek Axmad o'g'li	
O'ZBEKISTON KOMPANIYALARIDA DIVIDEND SIYOSATI JOZIBADORLIGINI OSHIRISH	16
Shermuxeimedov Akmal Komiljonovich	
РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНТЕХА И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	21
Салимова Зиёда Рустамжон қизи	
ELEKTR TARMOQLARI KORXONALARIDA YO'QOTISHLAR HISOBI UCHUN ISHCHI HISOBVARAQLARI TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH	27
Xojimurodov Zuxriddin Shukurullo o'g'li	
RAQAMLI MUHITDA BANK XIZMATLARINI MASOFADAN KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	32
Azlarova Aziza Axrorovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SOLIQ ORGANLARI FAOLIYATINI SUN'YI INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	36
Soyibova Matluba Ahmedboyevna	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	41
M.O. Yo'ldoshova	
NARXLARNI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY KONSEPSIYASI SIFATIDA DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISH	45
Anvar Deberdiyev	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI RAQAMLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT KO'LAMINI QISQARTIRISH YO'LLARI	49
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
STARTAP EKOTIZIMLARINI RAG'BATLANTIRISHNING SOLIQ MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: GLOBAL MUAMMOLAR VA HUDUDIIY IMKONIYATLAR	55
Ishimova Mohinur Absalomovna	
UMUMIY OVQATLANISH TIZIMIDA B2B MARKETINGINI JORII ETISH. (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	61
Zakirova Gulnoza Quدراتovna, Aliyeva Gulnora Ildarovna	
TIBBIYOT TASHKIOTLARIDA NOMOLIVAVIY AKTIVLAR HISOBI AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	67
Iskanov Xoljigit Nurkosimovich	
RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZIDA ICHKI AUDIT TIZIMINI TASHIL ETISH AMALIYOTI	73
Suyunov Yorqin Bekmurodovich, Nazarov Ubaydulla Abdumannapovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MONOPOLIYAGA QARSHI SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	79
Yuldashev Akmal Kiyomovich	
TOG'-KON KORXONALARIDA TEXNOLOGIK TIZIM HOLATINI BAHOLASH VA IQTISODIIY SAMARADORLIK ZAXIRALARINI ANIQLASH	83
Abirova Nargizabonu	
YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI VA ULARNING MILLIIY RIVOJLANISHI	88
Turayev Abduvohid Kuldashovich	

IQTISODIYOTNING INNOVATSION TARAQQIYOTI SHAROITIDA MEHNAT RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	93
Artiqova O'g'iljon Zafar qizi	
O'ZBEKISTON MILLIY TELERADIOKOMPANIYASI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA SEMIR MODELIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	101
Rustamov Zafar	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH TANNARXINI PASAYTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	107
Metyakubov Azamat Djumanazarovich	
BUXORO ARK ANSAMBLI TURISTIK SIG'IM IMKONIYATLARINI BAHOLASH	111
Sulaymonova Malika Maxmudovna, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПЛАНИРОВАНИЯ, КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	116
Муродов Шавкатжон Фарходович, Зайналов Ж. Р.	
XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ISHTIROKIDAGI INVESTITSION LOYIHALARNI AMALGA OSHIRISHDA MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	121
Ochildiyeva Naima Mengziya qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
TIJORAT BANKLARINING KREDITLASH AMALIYOTIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	127
Melibayev Sodir Adilovich	
TIJORAT BANKLARI RENTABELLIGINI TA'MINLASHDA AKTIVLAR VA REGULYATIV KAPITALNING O'RNI	135
Sheraliev Abbos Xolmuminovich	
DIGITAL TRANSFORMATION OF DECISION-MAKING IN THE NATIONAL ELECTRICITY GRID OF UZBEKISTAN	140
Abdumalik A. Djumanov, Mukhlisa M. Gafurova, Tursunmurod R. Sobirov	
VIRTUAL IQTISODIYOTNING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH MEXANIZMLARI	147
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
O'ZBEKISTON QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINING RIVOJLANISH HOLATI VA INSTITUTSIONAL TUZILMASI.....	152
Shamsiddinov Ne'matjon Ashurali o'g'li	
ASOSIY VOSITALAR HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	157
To'ychiyeva Dilnoza Farxod qizi	
ELEKTRON TIJORAT BOZORIDA RISKLARNI BAHOLASH MASALALARI	162
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	
UY-JOY BOZORINI IPOTEKA KREDITLASH AMALIYOTI ORQALI INTEGRATSIYA QILISH: O'ZBEKISTON SHAROITIDA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	166
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
HUDUDIY INVESTITSIYA TARKIBINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA DINAMIK TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	171
Mirzakulova Risolat Musurmankulovna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI KREDITLASH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISH	175
Bo'taev O'tkir Eshboevich	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI MOLIYALASHTIRISHNING INNOVATSION USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	181
Umarova Malika Nematjanovna	
РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ЗЕЛЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	187
Рахмонов Джамшид Одил угли	

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ КУЛЬТУРЫ УЗБЕКИСТАНА.....	194
Абдусаламова Фарогат Сунатиллаевна	
BANK XIZMATLARI KO'RSATISH MEZONLARINI ANIQLASH VA ULARNI BAHOLASH.....	200
Avazbek Jo'rayev	
BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK OMILLARNING IQTISODIY AHAMIYATI	207
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
ASALARICHILIK XO'JALIKLARIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	211
Berdimuratov Kuanishbay Genjebaevich	
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ.....	215
Абдулаттоев Абдухакимжон Абдулхамид угли	
О'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING "YASHIL" IQTISODIYOTGA O'TISH STRATEGIYASI.....	228
Mohichexra Melikovna Mo'minova	
INKLYUZIV TURIZMNI RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI: XALQARO TAJRIBA TAHLILI	233
Dilbar Xasanovna Aslanova, Usmanova Zumrad Islamovna	
TA'LIM TIZIMIDA MARKETING YONDASHUVI VA TAMOYILLARINI QO'LLASHNING NAZARIY ASOSLARI	239
Musayeva Shoira Azimovna, Raxmonova Aziza Tolibovna	
MEHMONXONALAR VA OILAVIY MEHMON UYLARI RIVOJLANISHINING NAZARIY ASOSLARI	245
Boynazarov Ulug'bek Egamberdiyevich	
HUDUDLARNING TURISTIK SALOHİYATIDAN FOYDALANISH ORQALI ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	250
Daminov Mirvoxid Isroilovich	
О'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL IQTISODIYOT RIVOJLANISHINING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: MAKROIQTISODIY VA TARMOQ KO'RSATKICHLARI ASOSIDA TAHLIL	255
Iminoxunov Abdukoxor Abdivaitovich	
OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING INNOVATION SAMARADORLIKKA TA'SIRI	264
Abdunabiyev Sirojiddin G'anijon o'g'li	
ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ КАТАЛИЗАТОРОВ В ПРОЦЕССЕ ГИДРООЧИСТКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ИХ РОЛЬ В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	271
Тураев Баходир Тиркашевич, Махманов Дониёр Махманович	
SURXONDARYO VILOYATI HUDUDIY TURIZM BOZORINING MARKETING TAMOYILLARI ASOSIDAGI KOMPLEKS TAHLILI	276
Namozov Shahzod Maxmud o'g'li	
INNOVATIVE TRANSFORMATION PROCESSES AND ADVANCED INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE FIELD OF AGRICULTURAL SERVICES.....	282
Djurayeva Dilnoza Davronovna, Boltayeva Shakhnoza Bebudovna	
COMPARISON OF HOSPITAL-BASED AND HOME-BASED REHABILITATION AFTER CERVICAL SPINE SURGERY IN UZBEKISTAN	290
Shokhrukh Ziyavaddinov	
О'ZBEKISTON AKSIYADORLIK JAMIYATLARI MOLIVAVIY KOEFFITSIYENTLARI TAHLILI	299
Norqulov Mirsaid To'lqin o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA RAQOBAT MUHITINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI	306
Turdiyev Izatulla Ollaqulovich	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA IJARA HISOBI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	312
Xoliqulova Yulduz Panji qizi	

ELEKTR TARMOQLARI KORXONALARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGIGA RAQAMLASHTIRISH VA INNOVATSIYALARNING O'RNI: XORIJ TAJRIBASI	317
Mavlonov Ozod Ulug'bekovich	
QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING XORIJIY DAVLATLAR ILG'OR TAJRIBALARI VA ULARNI MAMLAKATIMIZDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	322
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich, Sharipova Lobar Umrbek qizi	
BANK TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH ASOSIDA BOSHQARISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	330
Boltayev Zokirjon Otanazarovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT TRANSFORMATSIYASI SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TO'LOV QOBILIYATINI TA'MINLASHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI.....	334
Adilova Zohida Ikromjonovna	
MOLIYAVIY AKTIVLAR TARKIBIDAGI DEBITORLIK QARZDORLIKLARINI MHXS TALABLARI ASOSIDA BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	339
Umurzakov Dilshodbek Hakimovich	
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ УДАЛЁННОЙ РАБОТЫ	345
Хамидов Далер Дилшодович	
ISMOIL SOMONIY MAQBARASINING TURISTIK SIG'IMINI BAHOLASH: BUXORO TARIXIY MARKAZI MISOLIDA.....	351
Choriyeva Dilovar Tohir qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
CONSUMER TRUST IN UZBEKISTAN'S E-COMMERCE	356
Erkin Shavqiyev Professor, Ulugmurodov Farkhod	
IMPROVING THE FINANCING SYSTEM OF EXPORT ACTIVITIES OF SMALL BUSINESS ENTITIES.....	362
Karamatdinova Aysawle Parakhatovna	
XORIJIY OLIY TA'LIM MUASSASALARINING RAQAMLI MARKETING VOSITALARI TAHLILI: O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	369
Sharopova Nafosat, Xolmamatov Diyorbek	
SURXONDARYO VILOYATIDA MEHNAT BOZORI RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-IQTISODIY OMILLARNI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	374
Islomov Bobur Bahodir o'g'li	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA ASOSIY VOSITALARGA AMORTIZATSIYA HISOBLASH USULLARI VA AUDITORLIK HISOBOTINI TAKOMILLASHTIRISH	380
Xasanov Shoxrux Raximjonovich	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA REAL SEKTOR KORXONALARINING ROLI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	385
Sobitova Ra'no Solidjonovna, Babaxadjayev Firdavs Bahodir o'g'li	
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE NEW UZBEK CONSULTING SERVICES MARKET AND METHODS FOR ASSESSING THE POTENTIAL FOR ATTRACTING INVESTMENTS	388
Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
RESPUBLIKAMIZDA UMUMIY OVQATLANISH SOHASI XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARDAN FOYDALANISH.....	394
Kalanova Moxigul Baxritdinova	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA KORXONA BOSHQARUVINING TASHKILY-IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	399
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
BALIQCILIK SOHASIDA TADBIRKORLIK MAJMUALARINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING ROSSIYA TAJRIBASI VA UNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	406
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich	

RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA CHIQINDILARNI BOSHQARISH TIZIMINING ZAMONAVIY
MODELLARI 416
[Xasanov Komil Mutalibjanovich](#)

UO'K: 33.330.15

RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA CHIQUINDILARNI BOSHQARISH TIZIMINING ZAMONAVIY MODELLARI

Xasanov Komil Mutalibjanovich

University of Business and Science Magistranti

E-mail: komilhas@gmail.com

ORCID: 0009-0008-7679-1976

Annotatsiya. Mazkur maqolada rivojlangan mamlakatlarda chiqindilarni boshqarish tizimining zamonaviy modellari, ularning iqtisodiy va ekologik samaradorligi hamda ushbu tajribalarni O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqot davomida Germaniya, Yaponiya, Shvetsiya, Janubiy Koreya va Turkiya davlatlarining chiqindilarni saralash, qayta ishlash hamda chiqindidan energiya ishlab chiqarish tizimlari o'rganildi. Shuningdek, chiqindilarni boshqarishning institutsional mexanizmlari, raqamli texnologiyalar va ekologik madaniyatning ahamiyati yoritildi. Tadqiqot natijasida O'zbekistonda chiqindilarni boshqarish tizimini takomillashtirish, qayta ishlash infratuzilmasini rivojlantirish hamda ekologik barqarorlikni ta'minlash bo'yicha ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: chiqindilarni boshqarish, qayta ishlash, yashil iqtisodiyot, ekologik barqarorlik, sirkulyar iqtisodiyot, zamonaviy texnologiyalar, chiqindidan energiya ishlab chiqarish, xorijiy tajriba.

Abstract. This article scientifically analyzes modern waste management models in developed countries, their economic and environmental efficiency, as well as the possibilities of applying this experience in the conditions of Uzbekistan. During the research, the systems of waste sorting, recycling, and waste-to-energy production implemented in Germany, Japan, Sweden, South Korea, and Türkiye were studied. In addition, the importance of institutional mechanisms, digital technologies, and environmental culture in waste management was examined. Based on the research findings, scientific and practical recommendations were developed to improve the waste management system in Uzbekistan, enhance recycling infrastructure, and ensure environmental sustainability.

Key words: waste management, recycling, green economy, environmental sustainability, circular economy, modern technologies, waste-to-energy production, foreign experience.

Аннотация. В данной статье научно проанализированы современные модели системы управления отходами в развитых странах, их экономическая и экологическая эффективность, а также возможности применения данного опыта в условиях Узбекистана. В ходе исследования были изучены системы сортировки, переработки отходов и производства энергии из отходов в Германии, Японии, Швеции, Южной Корее и Турции. Кроме того, рассмотрены институциональные механизмы управления отходами, значение цифровых технологий и экологической культуры. По результатам исследования разработаны научно-практические рекомендации по совершенствованию системы управления отходами в Узбекистане, развитию инфраструктуры переработки и обеспечению экологической устойчивости.

Ключевые слова: управление отходами, переработка отходов, зелёная экономика, экологическая устойчивость, циркулярная экономика, современные технологии, производство энергии из отходов, зарубежный опыт.

KIRISH

Bugungi kunda jahonda chiqindilar hajmining ortib borishi global ekologik muammolardan biriga aylanib bormoqda. Aholi sonining ko'payishi, urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi hamda sanoat ishlab chiqarishining kengayishi natijasida maishiy va sanoat chiqindilari hajmi yildan-yilga oshib bormoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda har yili milliardlab tonna chiqindi hosil bo'ladi va uning muayyan qismi ekologik xavf tug'diruvchi omil sifatida saqlanib qolmoqda [1].

Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, chiqindilarni oddiy yo'q qilish emas, balki ularni iqtisodiy resurs sifatida qayta ishlash tizimini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, Germaniya, Yaponiya va Shvetsiya kabi davlatlarda chiqindilarni boshqarish tizimi sirkulyar iqtisodiyot tamoyillari asosida tashkil etilgan bo'lib, bunda chiqindilarni qayta ishlash, energiya ishlab chiqarish hamda resurslardan takroriy foydalanish ustuvor yo'nalish hisoblanadi [2]. So'nggi yillarda Janubiy Koreya va Turkiyada ham chiqindilarni boshqarishning raqamli modellari, "aqli konteyner" tizimlari hamda chiqindidan energiya ishlab chiqarish texnologiyalari jadal rivojlanmoqda. Mazkur tajribalar ekologik barqarorlikni mustahkamlash bilan birga iqtisodiy samaradorlikni oshirishga ham xizmat qilmoqda [3].

O'zbekiston sharoitida ham chiqindilarni boshqarish tizimini modernizatsiya qilish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Mamlakatda ekologik xavfsizlikni ta'minlash, qayta ishlash infratuzilmasini rivojlantirish hamda aholining ekologik madaniyatini yuksaltirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar izchil amalga oshirilmoqda. Shu sababli rivojlangan davlatlarning ilg'or tajribalarini o'rganish va ularni milliy iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Mazkur maqolaning maqsadi rivojlangan mamlakatlarda chiqindilarni boshqarish tizimining zamonaviy modellari va ularning samaradorligini tahlil qilish, shuningdek, ushbu tajribalarni O'zbekiston sharoitida qo'llash istiqbollari aniqlashdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy tadqiqotlarida chiqindilarni boshqarish tizimini takomillashtirish hamda sirkulyar iqtisodiyotga o'tish masalalari turli jihatlar asosida yoritilgan. Xorijiy tadqiqotchilar chiqindilarni qayta ishlashning innovatsion usullariga ko'proq e'tibor qaratgan bo'lsa, mahalliy olimlar O'zbekiston sharoitida ushbu tizimni modernizatsiya qilish masalalarini chuqur tadqiq etganlar [3;4].

Jumladan, turk olimlari Mehmet Kaya va Ahmet Demir o'z ilmiy ishlarida chiqindilarni saralash hamda qayta ishlash tizimining ekologik va iqtisodiy samaradorligini ilmiy jihatdan asoslab berganlar. Ularning fikricha, "nol chiqindi" modeli ekologik bosimni kamaytirish bilan birga iqtisodiy samaradorlikni ham oshirishga xizmat qiladi [5]. Mazkur yondashuv rivojlanayotgan davlatlarda chiqindilarni boshqarishning samarali iqtisodiy mexanizmlarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Rossiyalik olimlar V.I. Danilov va A.N. Petrova tadqiqotlarida chiqindilarni boshqarishning institutsional mexanizmlari hamda davlat nazoratining ahamiyati alohida yoritilgan [6]. Muallifning fikricha, ushbu tadqiqotlarning muhim jihati ekologik siyosat va aholining ekologik madaniyati o'rtasidagi uzviy bog'liqlikning ochib berilganidir. Shu bilan birga, mazkur ishlarda raqamli texnologiyalarning zamonaviy chiqindilarni boshqarish tizimidagi o'rni yetarli darajada yoritilmaganligi kuzatiladi.

Mahalliy olimlardan E. Narzullayev [12], F. Saidova [10] va S.N. Xashimova [11] ilmiy ishlarida sirkulyar iqtisodiyot hamda yashil iqtisodiyotning nazariy asoslari, shuningdek, O'zbekistonda chiqindilarni qayta ishlash tizimini rivojlantirish masalalari keng tadqiq etilgan [10;11;12]. Ushbu tadqiqotlar O'zbekiston sharoiti uchun muhim ilmiy manba hisoblanadi. Chunki ularda xorijiy tajribalarni milliy iqtisodiyotga moslashtirish zarurligi ilmiy asoslangan holda yoritilgan.

Shuningdek, xalqaro tashkilotlarning ilmiy hisobotlarida chiqindilarni boshqarish tizimida "Waste-to-Energy", "Smart Waste Management" hamda sirkulyar iqtisodiyot modellarining samaradorligi yuqori baholangan [3;4]. Muallifning fikricha, mazkur zamonaviy modellarning bosqichma-bosqich O'zbekiston amaliyotiga joriy etilishi ekologik barqarorlikni ta'minlash, qayta ishlash infratuzilmasini rivojlantirish hamda yashil iqtisodiyot tamoyillarini kengaytirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda rivojlangan mamlakatlarda chiqindilarni boshqarish tizimining zamonaviy modellari hamda ularning iqtisodiy va ekologik samaradorligini baholash maqsadida kompleks ilmiy yondashuvlardan foydalanildi. Tadqiqotning metodologik asosini sirkulyar iqtisodiyot nazariyasi, barqaror rivojlanish konsepsiyasi hamda ekologik boshqaruv tamoyillari tashkil etdi.

Tadqiqot jarayonida, avvalo, ilmiy abstraksiya usuli yordamida chiqindilarni boshqarish tizimining nazariy asoslari va zamonaviy modellari o'rganildi. Mazkur usul orqali chiqindilarni qayta ishlash, saralash hamda energiyaga aylantirish tizimlarining iqtisodiy mohiyati ilmiy jihatdan tahlil qilindi.

Ikkinchidan, qiyosiy tahlil usuli asosida Germaniya, Yaponiya, Shvetsiya, Janubiy Koreya va Turkiyaning chiqindilarni boshqarish tizimlari o'zaro taqqoslandi. Ushbu davlatlarda qo'llanilayotgan texnologiyalar, institutsional mexanizmlar hamda ekologik siyosatning samaradorligi atroflicha baholandi.

Uchinchidan, statistik tahlil usuli yordamida chiqindilarni qayta ishlash ulushi, energiya ishlab chiqarish hajmi, ekologik ko'rsatkichlar va iqtisodiy samaradorlik indikatorlari o'rganildi. Statistik ma'lumotlar xalqaro ekologik tashkilotlar, milliy statistika bazalari hamda ilmiy maqolalar asosida shakllantirildi.

Shuningdek, institutsional yondashuv asosida davlat siyosati, qonunchilik bazasi va iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlarining chiqindilarni boshqarish tizimiga ta'siri tahlil qilindi. Tadqiqot davomida ekspert baholash usulidan ham foydalanilib, xorijiy tajribalarni O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari aniqlashtirildi. Mazkur metodologik yondashuv tadqiqot natijalarining ilmiy asoslanganligini ta'minlash, shuningdek, amaliy tavsiya va takliflar ishlab chiqish imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Germaniyada chiqindilarni boshqarish modeli. Germaniya dunyodagi eng rivojlangan chiqindilarni boshqarish tizimiga ega davlatlardan biri hisoblanadi. Ushbu mamlakatda chiqindilarni saralash tizimi yuqori darajada shakllangan bo'lib, aholining ekologik madaniyati ham muhim ahamiyat kasb etadi. Germaniyada chiqindilar bir necha toifaga ajratilib, plastik, qog'oz, organik chiqindilar, metall va shisha mahsulotlar alohida yig'iladi [7]. Mamlakatda "Yashil nuqta" ("Green Dot") tizimi joriy etilgan bo'lib, unga ko'ra ishlab chiqaruvchilar mahsulot qadoqlari uchun ekologik javobgarlikka ega hisoblanadi. Mazkur tizim chiqindilar hajmini kamaytirish, qayta ishlash sanoatini rivojlantirish hamda resurslardan samarali foydalanishni ta'minlashga xizmat qilmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, Germaniyada maishiy chiqindilarning qariyb 65–70 foizi qayta ishlanadi [8]. Bundan tashqari, mamlakatda chiqindidan energiya ishlab chiqarish texnologiyalari ham keng rivojlangan bo'lib, maxsus chiqindi yoqish zavodlari orqali elektr energiyasi va issiqlik ishlab chiqariladi. Natijada poligonlarga yuboriladigan chiqindilar hajmi sezilarli darajada qisqargan.

Yaponiyada chiqindilarni boshqarish tizimi. Yaponiya tabiiy resurslarga boy bo'lmagan davlat sifatida mavjud resurslardan maksimal darajada samarali foydalanishga alohida e'tibor qaratadi. Shu sababli mamlakatda chiqindilarni boshqarish tizimi yuqori intizom va zamonaviy texnologik innovatsiyalar asosida tashkil etilgan [9]. Yaponiyada fuqarolar chiqindilarni qat'iy belgilangan qoidalarga muvofiq saralashi shart bo'lib, ayrim hududlarda chiqindilar 10 dan ortiq kategoriyaga ajratiladi. Organik chiqindilar alohida qayta ishlanadi, plastik va elektron chiqindilar esa maxsus korxonalarda utilitatsiya qilinadi. Mamlakatda "3R" tamoyili, ya'ni chiqindilarni kamaytirish (Reduce), qayta foydalanish (Reuse) va qayta ishlash (Recycle) tizimi keng qo'llaniladi. Yaponiyada chiqindilarni qayta ishlash darajasining yuqoriligi, avvalo, aholining ekologik madaniyati va qat'iy qonunchilik tizimi bilan izohlanadi. Ayniqsa, elektron chiqindilarni qayta ishlash bo'yicha Yaponiya jahondagi yetakchi davlatlardan biri hisoblanadi [10].

Shvetsiyaning "Waste-to-Energy" modeli. Shvetsiya chiqindidan energiya ishlab chiqarish tizimini eng samarali yo'lga qo'ygan davlatlardan biri sifatida e'tirof etiladi. Ushbu mamlakatda maishiy chiqindilarning deyarli 99 foizi qayta ishlanadi yoki energiyaga aylantiriladi [11]. Shvetsiyada chiqindilar maxsus issiqlik elektr stansiyalarida yoqilib, elektr energiyasi hamda markaziy isitish tizimi uchun issiqlik ishlab chiqariladi. Natijada mamlakat nafaqat ichki ehtiyojni qondirishga erishgan, balki boshqa davlatlardan chiqindi import qilish darajasiga ham yetgan. Mazkur model ekologik barqarorlikni ta'minlash, energiya samaradorligini oshirish hamda chiqindilarni iqtisodiy resurs sifatida samarali boshqarish imkonini bermoqda (1-rasm).

WASTE TO ENERGY (WTE) DIAGRAM

Chiqindidan energiya ishlab chiqarish jarayoni

1-rasm. Chiqindidan energiya ishlab chiqarish jarayoni

Mazkur modelning asosiy afzalliklari poligon chiqindilarining keskin kamayishi, energiya ishlab chiqarish hajmining ortishi, ekologik zararlarning qisqarishi hamda iqtisodiy samaradorlikning oshishi bilan tavsiflanadi. Shvetsiya tajribasi chiqindilarni ekologik muammo sifatida emas, balki muhim iqtisodiy resurs sifatida samarali boshqarish mumkinligini yaqqol namoyon etmoqda.

Janubiy Koreyaning “aqli chiqindi” modeli. Janubiy Koreyada chiqindilarni boshqarish tizimi zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida shakllantirilgan. Mamlakatda “Smart Waste Management” tizimi joriy etilgan bo‘lib, maxsus elektron konteynerlar chiqindilar hajmini avtomatik ravishda nazorat qiladi [12]. Fuqarolar organik chiqindilarni maxsus RFID kartalari orqali topshiradi va chiqindi miqdoriga qarab to‘lov amalga oshiradi. Mazkur tizim aholining chiqindilarni kamaytirishga bo‘lgan qiziqishini yanada oshirishga xizmat qilgan. Shuningdek, Janubiy Koreyada oziq-ovqat chiqindilarining katta qismi qayta ishlanib, chorva ozuqasi, biogaz hamda organik o‘g‘it ishlab chiqarishda samarali foydalaniladi. Natijada oziq-ovqat chiqindilarining ekologik ta’siri sezilarli darajada kamaygan.

Turkiyada chiqindilarni boshqarish islohotlari. So‘nggi yillarda Turkiyada chiqindilarni boshqarish tizimini modernizatsiya qilish bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, “Sifir Atik” (“Nol chiqindi”) loyihasi mamlakat ekologik siyosatining muhim tarkibiy qismiga aylangan [13]. Ushbu loyiha doirasida chiqindilarni alohida yig‘ish, qayta ishlash korxonalarini rivojlantirish, plastik chiqindilarni kamaytirish hamda ekologik ta’limni takomillashtirish kabi yo‘nalishlar ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Turkiya tajribasi rivojlanayotgan davlatlar uchun amaliy jihatdan muhim hisoblanadi, chunki mazkur model iqtisodiy imkoniyatlari o‘xshash mamlakatlar sharoitiga mos keladi.

O‘zbekistonda ham chiqindilarni boshqarish tizimini takomillashtirish bo‘yicha muhim islohotlar izchil amalga oshirilmoqda. So‘nggi yillarda chiqindilarni qayta ishlash korxonalari soni ortib bormoqda hamda ekologik qonunchilik bazasi mustahkamlanmoqda. Shu bilan birga, rivojlangan davlatlar tajribasi asosida ayrim yo‘nalishlarni yanada rivojlantirish va samaradorligini oshirish bo‘yicha keng imkoniyatlar mavjud. Jumladan, chiqindilarni saralash tizimini rivojlantirish, qayta ishlash infratuzilmasini kengaytirish, ekologik madaniyatni yuksaltirish hamda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli Germaniya va Yaponiya tajribasidagi qat’iy saralash tizimi, Shvetsiyaning chiqindidan energiya ishlab chiqarish modeli hamda Janubiy Koreyaning raqamli boshqaruv texnologiyalarini bosqichma-bosqich joriy etish O‘zbekiston sharoitida yuqori samaradorlikni ta’minlashga xizmat qilishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, rivojlangan mamlakatlarda chiqindilarni boshqarish tizimi ekologik barqarorlikni ta’minlash bilan birga iqtisodiy samaradorlikni oshirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Germaniya va Yaponiya tajribasida chiqindilarni qat’iy saralash tizimi, Shvetsiyada “Waste-to-Energy” modeli hamda Janubiy Koreyada raqamli boshqaruv texnologiyalarining qo‘llanilishi chiqindilarni qayta ishlash samaradorligini sezilarli darajada oshirgan. Shuningdek, ushbu davlatlarda ekologik madaniyatning yuqori darajada shakllanganligi ham tizim samaradorligining muhim omili hisoblanadi. O‘zbekistonda ham chiqindilarni boshqarish tizimini modernizatsiya qilish bo‘yicha amalga oshirilayotgan islohotlar mazkur sohani yanada rivojlantirish uchun muhim asos yaratmoqda.

Shu munosabat bilan O‘zbekistonda chiqindilarni alohida saralash tizimini keng joriy etish, qayta ishlash korxonalarini ko‘paytirish hamda chiqindidan energiya ishlab chiqarish texnologiyalarini rivojlantirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bundan tashqari, “aqli chiqindi” texnologiyalarini bosqichma-bosqich joriy etish, ekologik ta’lim va targ‘ibot ishlarini kuchaytirish hamda xususiy sektor ishtirokini rag‘batlantirish zarur. Mazkur chora-tadbirlar ekologik xavfsizlikni mustahkamlash, resurslardan samarali foydalanish va yashil iqtisodiyot rivojlanishini jadallashtirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 4-yanvar 2024-yildagi “Chiqindilarni boshqarish tizimini takomillashtirish va ularning ekologik vaziyatga salbiy ta’sirini kamaytirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF–5-son Farmoni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-6732832>.
2. O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi ma’lumotlari.
3. World Bank. What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. — Washington, DC, 2022.
4. United Nations Environment Programme (UNEP). Global Waste Management Outlook. — New York, 2023.
5. European Environment Agency. Waste Recycling in Europe. — Copenhagen, 2023.
6. Mehmet Kaya. Atik Yönetimi ve Geri Dönüşüm Sistemleri. — Istanbul: Istanbul Üniversitesi Yayınları, 2021.
7. Ahmet Demir. “Türkiye’de Sıfır Atık Politikalarının Ekonomik Önemi” // Çevre Ekonomisi Dergisi. — 2022. — № 4.
8. V.I. Danilov. Sovremennyye sistemy upravleniya otkhodami. — Moskva: Ekonomika, 2020.
9. A.N. Petrova. “Ekologicheskaya politika i pererabotka otkhodov v razvitykh stranakh” // Ekologiya i promyshlennost Rossii. — 2021. — № 6.

10. S.N. Xashimova. "Sirkulyar iqtisodiyot barqaror rivojlanish mexanizmi sifatida" // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali. — 2024. — № 12.
11. F.K. Saidova. "O'zbekistonda bioiqtisodiyot va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati" // Raqamli iqtisodiyot ilmiy-elektron jurnali. — 2024. — № 10.
12. E. Narzullayev. "Sirkulyar iqtisodiyot sohasida ilg'or xorijiy tajribalar va ularni O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari" // Muhandislik va iqtisodiyot. — 2026. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=3c73BeEAAAAJ&citation_for_view=3c73BeEAAAAJ:5nxA0vEk-isC.
13. Narzullaev, Elmurod Shuhrat-o'g'li. "Barqaror rivojlanishda yashil iqtisodiyotning ahamiyati" // Yevropa iqtisodiy dinamika va siyosat jurnali. — 2026. — Vol. 2, № 2. — B. 7–10. <https://nordascend.com/index.php/ejedp/article/view/16>.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>